

KORXONALARNI INNOVATSION SALOHIYATINI OSHIRIRSH YO'LLARI

Ilmiy rahbar: "Iqtisodiy xavfsizlik" kafedrasida assistenti

Ho'jaxonova Sitora

Toxirov Nodirbek Soloxidin o'g'li,

TDIU "Iqtisodiy xavfsizlik" yo'nalishi

3-kurs talabasi

Аннотация: Ushbu maqolada korxonaning innovatsion faoliyatining mohiyati bozor iqtisodiyoti sharoitida uning xatti-harakatlarining xilma-xilligi, moslashuvchanligi yoritilgan. Shuningdek xodimlarning innovatsion faoliyati yuqori samaradorlikni ta'minlaydi innovatsion faoliyati tahlil qilingan. Shu bilan birga, asosiy xodimlarning innovatsion faoliyati kompaniyaning o'zi har bir asosiy xodimning innovatsion potentsialini shakllantirish zarurati ochib berilgan.

Аннотация: В статье сущность инновационной деятельности предприятия заключается в разнообразии, гибкости его поведения в рыночной экономике. Также анализируется инновационная деятельность ключевых сотрудников для обеспечения высокой эффективности, при этом инновационная активность ключевых сотрудников выявляет потребность самой компании формировать инновационный потенциал каждого ключевого сотрудника.

Annotation: In this article, the essence of the innovative activity of the enterprise is the diversity, flexibility of its behavior in a market economy. It also analyzes the innovative activities of employees to ensure high efficiency. At the same time, the innovative activities of key employees reveal the need for the company itself to form the innovative potential of each key employee.

Kalit so'zlar: innovatsiya, asosiy xodimlarning innovatsion faoliyati, korxonaning innovatsion salohiyati, innovatsion xatti-harakati.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность ключевых сотрудников, инновационный потенциал предприятия, инновационное поведение.

Keywords: innovation, innovative activities of key employees, innovative potential of the enterprise, innovative behavior.

Korxonada xodimlarining innovatsion faoliyatini faollashtirish uchun uni amalga oshirish uchun tegishli tashkiliy shart-sharoitlarni yaratish kerak bo'ladi.

Tashkilotda yetakchi o'rinni asosiy xodimlar egallaydi, ular tashkilot uchun inson resurslarining qiymati printsiptini hisobga olgan holda aniqlanadi. Kompaniya uchun hozirgi

davrda xodimlarning biznesiga qo'shgan hissasi, uning salohiyati darajasi, o'ziga xosligi va boshqalar bo'lishi mumkin. Odatda, korxonaning daromadiga qo'shadigan hissasi o'rtacha darajadan oshib ketganlar ayniqsa qimmatbaho xodimlar hisoblanadi. Shuningdek, ular yuqori darajadagi professional ko'rsatkichlarga ega, bu lavozim uchun qo'yiladigan talablardan innovatsiyalrni korxonalarda joriy etishga harakat qiladilar.

Ushbu yondashuv tarafdorlari ko'pincha korxonaning top-menejerlarini asosiy xodimlar deb bilishadi. Har qanday korxonada top menejmentning rolining ahamiyati shubhasiz kattadir, lekin shu bilan birga shuni ta'kidlash kerakki, top-menejmentning har bir vakili asosiy xodim sifatida ishlay olmaydi, chunki amaliyotga ko'ra top menejerlarning faoliyati rivojlanish o'rniga, butun korxonaning qulashiga olib kelishi ham mumkin.

Xodim nafaqat qimmatbaho va noyob bilim va ko'nikmalarga ega, u ushbu bilimlarni asosiy tashkiliy vakolatlarga aylantira oladi. Bizning fikrimizcha, asosiy xodimlar ta'sir qilishi mumkin bo'lgan tashkiliy vakolatlarning uchta guruhini aniqlaydilar: texnik qobiliyat, boshqaruv qobiliyati va mijozlarning diqqat markazlaridir. Shu sababli, tashkilotning asosiy xodimlarining yuqori innovatsion faolligini namoyon bo'lishiga yordam beradigan omillarni aniqlash va tekshirish juda muhimdir. Korxonaning innovatsion faoliyatining mohiyati bozor iqtisodiyoti sharoitida uning xatti-harakatlarining xilma-xilligi, moslashuvchanligi va dinamikasi, shuningdek o'zi uchun raqobatdosh ustunliklarni qo'lga kiritish istagi bilan belgilanadi. I.V. Matuzov fikriga ko'ra, innovatsion faol korxonaning bir qator belgilarini qayd etdi:

-tashkil etish har xil asbob-uskunalar, mehnat ob'ektlari, intellektual mulk ob'ektlari, texnologiya, mehnatni tashkil qilish va ishlab chiqarishni boshqarishning ilg'or shakllarini joriy etishga qodir;

- ishlab chiqarish ko'rsatkichlarini yaxshilash va bozorda talab yuqori bo'lgan raqobatdosh mahsulotlarni yaratishga qaratilgan ijodiy faoliyatni tashkil etish;

- mavjud ichki imkoniyatlar bilan belgilanadigan innovatsion jarayonni amalga oshirishga qaratilgan tashabbuskorlik tadbirlarini tashkil etish;

- tijorat foydalari va tijorat afzalliklariga ega bo'lishga qaratilgan intensiv tadbirlarni tashkil etish.

Innovatsion korxonalarining ko'rsatilgan xususiyatlari tashkilotning asosiy xodimlarining innovatsion salohiyati va ularning innovatsion faoliyati yetarlicha yuqori bo'lgan taqdirdagina namoyon bo'lishi mumkin. Ko'pgina olimlar ta'kidlashicha, korxonaning asosiy xodimlarining innovatsion potentsialini boshqarish maqsadli, uzluksiz, dinamik, doimiy va ongli ravishda barcha asosiy ishtirokchilarning innovatsiyalar darajasini o'zgartirishga qaratilgan turli xil protseduralar, tadbirlar va operatsiyalarni o'tkazish tizimining barcha ishtirokchilari tomonidan amalga oshiriladi. Iqtisodchi olim K.A.Legafikriga ko'ra, innovatsiyalar darajasini xodimlarning innovatsion ishtiyoqliligi, tayyorgarligi va qobiliyati, ilmiy va texnologik yutuqlarni tezda o'zlashtirishi va amalga oshirish qobiliyati, fan va texnika taraqqiyotining yangi yo'nalishlarini bashorat qilishi va tashqi muhitdagi o'zgarishlarga moslashuvchan javob berishi, xodimlarning ilmiy ishlanmalarni samarali o'zlashtirishga tayyorligi bilan tavsiflaydi. Shunga ko'ra, biz bu erda ma'lum bir innovatsion harakatlarni sezish, tayyor bo'lish va qodir bo'lishga imkon beradigan faoliyat haqida gapiramiz. Amalda innovatsion faoliyatni yangi g'oyalar avlodiga etkazish, kasbiy vakolatlarining o'zini o'zi rivojlantirish, innovatsion faoliyatga kiritish va innovatsiyalarni amalga oshirish, innovatsion g'oyalar amalga oshiriladigan ichki kommunikatsiyalarni qurish, mavjud yashirin bilimlarni uzatish va hokazolarni kamaytirish mumkin, bu xususiyatlarni amalga oshirish uchun yaratish kerak. asosiy xodimlarning ichki potentsialini faollashtiradigan va faol ish jarayonida potentsialni jalb qilishni ta'minlaydigan tashkiliy muhit.

Innovatsion faoliyat uchun asos ichki motivlar va individual salohiyatni amalga oshirishga tayyorlikdir. I. V. Paxnoning so'zlariga ko'ra, shaxsning boshlang'ich darajadagi innovatsion potentsialiga tayyorligini muvaffaqiyatli harakatlarni amalga oshirish uchun shaxsning qobiliyatlarini moslashtiradigan, moslashtiradigan, aktuallashtiradigan ruhiy holat deb hisoblash mumkin. Tayyor davlat tuzilishi bir qator tarkibiy qismlardan iborat:

a) kognitiv (kasbiy vazifalarni tushunish, ularning ahamiyatini baholash, ish muhitidagi mumkin bo'lgan o'zgarishlarni tasavvur qilish kerak);

b) hissiy (professional sharaf va mas'uliyat hissiga ega, muvaffaqiyat va ilhomga ishonch hosil qila olishi);

v) motivatsion (birinchi ish vazifalarini muvaffaqiyatli bajarish zarurati, ularni hal qilish jarayoniga qiziqish, muvaffaqiyatga erishish va o'zini eng yaxshi tomondan ko'rsatish istagi);

d) irodali (kuchni jalb qilish, shubhalarni engish uchun).

I.V.Paxnoningtatqiqotlariga ko'ra, innovatsion harakatlar innovatsion xatti-harakatlarning paydo bo'lishini, keyinchalik innovatsion hayot tarziga aylanadigan innovatsion fikrlashni rivojlantirishni oldindan belgilab beradi.

Ushbu kontsepsiya doirasida asosiy xodimlarning innovatsion faoliyatini qo'llab-quvvatlashga yordam beradigan shartlarni ko'rib chiqish va uni doimiy jarayonga aylantirish kerak. Shunday qilib, korxonaning asosiy xodimlarining innovatsion xatti-harakatlari va innovatsion xatti-harakatlari yangi boshlangan davrda innovatsion faoliyatni rag'batlantirish ustunlik qilmoqda, ayni paytda innovatsion fikrlashni rivojlantirish va innovatsion turmush tarzini shakllantirish bosqichida ichki jarayonlarni faollashtiradigan tashqi stimullar muhim ahamiyat kasb etadi. Xodimlarning o'zini rivojlantirish va o'zini takomillashtirish jarayonida xodimning harakatlariga yo'naltirilgan va uni vakolatlarini oshirishga, bilimlarni chuqurlashtirishga, kasbiy hamjamiyatni kengaytirishga, yangi rollarni egallashga undaydigan ichki sabablarga ko'ra ma'lum energiya talab qilinadigan ichki resurslar (bilim, qobiliyat, ambitsiyalar, qadriyatlar) faollashadi. innovatsion xatti-harakatlar innovatsion fikrlashni kuchaytiradi va shu bilan birga yangi xabardorlik darajasida u asta-sekin korxonada xodimi uchun innovatsion hayot tarziga aylanadi.

Xulosa qilib shuni takidlash mumkinki, xodimlarning innovatsion faoliyati korxonaning innovatsion faoliyatining ajralmas qismi sifatida taqdim etilishi mumkin. Bu korxonaning o'zi innovatsion sohada o'zini namoyon qilishga tayyor ekanligidan dalolat beradi, ammo xodimlarning yuqori innovatsion faolligini ta'minlash uchun yuqorida ko'rsatilgan barcha tashkiliy shart-sharoitlar zarur. Shunday qilib, asosiy xodimlarning innovatsion faolligini oshirish uchun ularda innovatsiyalarni qabul qilish qobiliyati va tayyorligi, innovatsiyalarni

o'zgartirish va amalga oshirishga tayyorlik, o'z resurslarini safarbar etishga, ularni yangilashga va o'zlarini amalga oshirishga tayyor bo'lish kabi fazilatlarni rivojlantirish kerak. Shu bilan birga, asosiy xodimlarning innovatsion faoliyati kompaniyaning o'zi har bir asosiy xodimning innovatsion potentsialini shakllantirish va undan samarali foydalanish qobiliyati va tayyorligini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abrameshin A.E., Voronina T.P., Molchanova O. P. va boshq. Innovatsiyalarni boshqarish: universitetlar uchun darslik / tahrirlangan O.P. Molchanova. - M.: Vita-Press, 2011.-- 272 p.
2. Babanova Yu. V. Tashkilotning innovatsion faoliyatini baholash usuli / Yu. V. Babanova, V. P. Gorshenin // SSU xabarnomasi. Investitsiyalar va innovatsiyalarni boshqarish. - 2012. - № 22. - 42-45-betlar.
3. Gorshenin V.P. Korporatsiya xodimlarining innovatsion salohiyatini boshqarish: tezis avtoreferati. ... Doktor. Fanlar / V.P. Gorshenin. - Chelyabinsk, 2006.-- 42 p.
4. Zavlin P. N., Ipatov A. A., Kulagin A. S. Bozor sharoitidagi innovatsion faoliyat. - SPb.: Pyotr, 2012.-- 192 b.
5. Lega K.V. Kadrlarning innovatsion potentsialini boshqarish mexanizmini shakllantirish: muallif. dis ... qand. ekon. Fanlar / K.V. Lega. - Chelyabinsk, 2008 .